

ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ АЛКАЛОИДА БЕНЗОИЛГЕТЕРАТИЗИНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК АОРТЫ КРЫСЫ

М.Ш.Бакиева, Ш.Р.Рустамова, Т.О.Рахмонов, Н.Н.
Шарипова, Х.С.Мухитдинова.

АННОТАЦИЯ Изучено действие дитерпеноидного алкалоида бензоилгетератизина на функциональную активность гладкомышечных клеток аорты крысы. Регистрацию изометрической силы проводили с помощью преобразователя силы типа FT-03 (Grass Instrument Co., США). Обнаружено, что бензоилгетератизин (5–250 мкМ) обладают выраженным вазорелаксантным действием и установлено, что релаксантный эффект бензоилгетератизина обусловлено модуляцией активности VOCC ГМК.

Ключевые слова: ГМК, K-канал, Ca^{2+} -канал, бензоилгетератизин, вазорелаксантный эффект.

ABSTRACT The effect of benzoylgeteratisin on the contractile activity of the rat aorta smooth muscle cells was studied. Isometric tension forces were recorded using a force transducer FT-03 (Grass Instrument Co., USA). Obtained results suggest that benzoylgeteratisin (5–250 micromol/L⁻¹) relaxed the aorta SMC by supressing the Ca^{2+} entre into SMC both through VOCC.

Keywords: aorta, SMC, K- channel, Ca^{2+} -channel, benzoylgeteratisine, vasorelaxant effect.

В настоящее время в республике в направлении профилактики и лечения заболеваний кардиоваскулярной системы осуществлены существенные реформы. В республиканском масштабе в направлении химии дитерпеноидных алкалоидов ведутся широкомасштабные научные исследования, в частности, из местных видов растений выделены

дигтерпеноидные алкалоиды, химически идентифицированы и изучена фармакологическая активность. [12;15 с.192–203]. Известно, что патогенез большинства сердечно-сосудистых заболеваний прямо связан с дисфункциями в работе различных типов ион–транспортных систем гладкомышечных клеток (ГМК) сосудов. В связи с этим, изучение молекулярных механизмов регуляции функциональных свойств ГМК в физиологических/патологических условиях является актуальной проблемой современной физиологии и биофизики [1; с.767–772; 2; с.568–573; 3; с.1039–1047; 4; 145–170; 13;203, 16; с.351]. В свою очередь, создание новых фармакологических препаратов с низким уровнем токсичности по сравнению с синтетическими аналогами на основе природного растительного сырья, обладающих эффективным сердечно-сосудистым терапевтическим действием, имеет актуальное значение. [15; с.103].

Цель работы – изучение влияния алкалоида бензоилгетератизина, выделенного из растения *Aconitum zeravshanicum* на функциональную активность ГМК аорты крысы.

Материалы и методы. Эксперименты проводились на препаратах, представляющих собой кольца шириной ~3–4 мм, выделенных из аорты белых беспородных крыс (150–200 гр) и помещенных в специальную камеру (5 мл), перфузируемую физиологическим раствором Кребса–Хензеляйта. Эксперименты выполнялись в соответствии с «Международными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с использованием животных», принятыми Международным советом медицинских научных обществ (CIOMS) в 1985 г. В экспериментах использовали модифицированный раствор Кребса–Хензеляйта следующего состава (мМ): NaCl – 158,3; KCl – 4; CaCl₂×2H₂O – 2; MgCl₂×2H₂O – 1,5; NaHCO₃ – 10; NaH₂PO₄×H₂O – 0,42; глюкоза – 5,6 (pH=7,4). Растворы оксигенировали карбогеном (O₂–95%, CO₂–5%), температура раствора

поддерживалась на уровне $+37\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ с помощью ультратермостата U-8 (Болгария). Для регистрации сократительной активности кольца аорты подвешивались с одной стороны к неподвижному крючку ячейки, а с другой стороны – к датчику механотрона FT-03 (Grass Instrument Co., США), предназначенного для измерения изометрического напряжения. Перед экспериментом сегменты аорты предварительно растягивали нагрузкой 1 гр. ($\sim 9,8$ мН) и промывали физиологическим раствором в течение ~ 45 –60 минут для достижения равновесия [6; с.195–203].

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных программ OriginLab OriginPro v. 8.5 SR1 (EULA, Northampton, MA 01060–4401, США). Полученные результаты в экспериментах подвергали статистической обработке с использованием t -критерия Стьюдента. Данные представлены в виде $M\pm m$, где M – среднее, m – стандартная ошибка. Статистически значимыми считали различия при $p<0,01$ и $p<0,05$.

Результаты и обсуждение. Как показали предварительные исследования, бензоилгетератизин в нормальных условиях в широком диапазоне концентраций (5–250 мкМ) не влияет на тонус препаратов аорты крысы. Эти данные свидетельствуют о том, что в состоянии покоя бензоилгетератизин не вызывает активацию сократительного аппарата препарата аорты крысы. Однако в дальнейших экспериментах нами было обнаружено, что бензоилгетератизин эффективно расслабляет препараты аорты крысы, предварительно сокращенные гиперкалиевыми растворами (KCl 50 мМ), т.е. обладает выраженным релаксантным действием. В частности, было обнаружено, что эффекты бензоилгетератизина имеют дозозависимый характер и, начиная с концентрации 5 мкМ, он вызывал подавление силы сокращений на $7,5\pm 2,5\%$, относительно контроля, степень которых возрастала с увеличением его концентрации и достигала максимума при 200 мкМ (до $71,8\pm 4,7\%$, относительно контроля; $n=4$ –6). В этих условиях значение EC_{50} (концентрация вызывающая подавление силы сокращения на

50%) для бензоилгетератизина составило 49,47 мкМ или $pD_2(-\log EC_{50})=4,297$ (рис. 2).

Известно, что KCl-индуцируемое сокращение ГМК аорты связано с активацией потенциал-зависимых Ca^{2+}_L -каналов (VOCC) плазматических мембран ГМК. При этом, увеличение $[K^+]_{out}$ изменяет потенциал мембраны и следовательно вызывает деполяризацию, за счет этого активируется VOCC, что приводит к увеличению $[Ca^{2+}]_{in}$, которое в свою очередь вызывает сокращения ГМК [7; с.5047–5061; 8; с.158–229].

Рисунок 2. Влияние бензоилгетератизина на механическое напряжение сегментов ГМК. Сила сокращения, индуцированная KCl (50 мМ), принята за 100%. (* – $p < 0,01$; ** – $p < 0,05$; $n = 4-6$).

Учитывая это и анализируя полученные данные, можно предположить, что механизмы релаксантного эффекта алкалоида бензоилгетератизина могут быть обусловлены подавлением поступления Ca^{2+} в цитозоле ГМК, в результате блокирования VOCC сарколеммы. Для проверки этого предположения нами была выполнена специальная серия экспериментов, с использованием от разных концентрации ионов Ca^{2+} в среде инкубации растворов Кребса–Хензеляйта (рис. 3А). Результаты этих экспериментов показывают, что в реализации релаксантного действия бензоилгетератизина

важную роль играют $[Ca^{2+}]_{out}$, что может указывать на взаимодействие алкалоида с VOCC плазматических мембран ГМК. Вместе с тем в экспериментах было обнаружено, что релаксантное действие алкалоида бензоилгетератизина заметно подавлялось нифедипином (0,01 мкМ) – специфическим блокатором VOCC (рис. 3Б).

Рисунок 3. А. Зависимость вазорелаксантного действия алкалоида бензоилгетератизина от $[Ca^{2+}]_{out}$ в среде инкубации. Б. Влияние нифедипина на релаксантное действие алкалоида бензоилгетератизина. Сила сокращения, индуцированная KCl (50 мМ), принято за 100% (– $p < 0,01$; ** – $p < 0,05$; $n = 4-6$)*

Выводы. В целом, на основании полученных данных можно заключить, что релаксантное действие бензоилгетератизина в основном реализуется благодаря его взаимодействию и с ROCC/SOCC плазматической мембраны ГМК и блокированию VOCC (в условиях KCl (50 мМ)–индуцированной контрактуры).

Данные, полученные в результате изучения механизмов действия алкалоида бензоилгетератизина, имеют важное практическое значение и могут

быть рекомендованы для оптимизации процесса целенаправленного создания нового поколения вазорелаксантных лекарственных средств.

Список литературы:

2. Niemeyer B.A., Lery M., Zavar C. et al. Ion channels in health and disease // EMBO Reports. – 2001. – V.2(7). – P.568–573.
3. Jenitsch T., Hubner C.A., Fuhrmann J. Ion channels: Function unraveled by dysfunction // Nature Cell Biology. – 2004. – V.6. – P.1039–1047.
4. Nilius B., Viana F., Droogmans G. Ion channels in vascular endothelium // Annual Review of Physiology. – 1997. – V. 59. – P.145–170.
5. Салимов Б.Т. Дитерпеноидные алкалоиды растений рода *Delphinium* L.: автореф. дис. докт. хим. наук. – Институт химии растительных веществ АН РУз. – Ташкент, 2007. – 16 с.
6. Vandier C., Le Guennec J.Y., Bedfer G. What are the signaling pathways used by norepinephrine to contract the artery? A demonstration using guinea pig aortic ring segments // Adv. Physiol. Educ. – 2002. – V.26. – P.195–203.
7. Berridge M.J. Smooth muscle cell calcium activation mechanisms // Journal of Physiology. – 2008. – V.586. – P.5047–5061.
8. Karaki H., Ozaki H., Hori M. et al. Calcium movements, distribution, and functions in smooth muscle // Pharmacological Reviews. – 1997. – V.49(2). – P.158–229.
9. Sanders K.M. Signal transduction in smooth muscle. Invited review: Mechanisms of calcium handling in smooth muscles // Journal Applied Physiology. – 2001. – V.91(3). – P.1438–1449.
10. Buus C.L., Aalkjaer C., Nilsson H., Juul B., Muller J.V., Mulvany M.J. Mechanisms of Ca²⁺ sensitization of force production by noradrenaline in rat mesenteric small arteries // J. Physiol. – 1998. – V.510(2). – P.577–590.
11. Webb R.C. Smooth muscle contraction and relaxation // Adv. Physiol. Edu. – 2003. – V.27. – P.201–206.

12. Bakiyeva M. Sh., Zaynobiddinov A. D., Usmanov P. B., Esimbetov A. TVasorelaxant Effect of Heteratisine and 6-O-Benzoyl Heteratizine on Functional Activity of Aorta Smooth Muscle Cells//International journal of Current Microbiology and Applied Sciences Academy of Sciences of Uzbekistan-Tashkent, 2007. - 16 p.

13. Muazzam Bakiyeva, Shokhista Rustamova, Yodgormirza Nurmatov. Hypotensive Effect Of The Plant Alkaloid Digitaalisen On The Functional Activity Of Mmc Aortic Chrysalida Of Dihydroemetine On The Functional Activity Of Smc In The Aorta Of The Rat / The American Journal of Agriculture and Boimedical Engineering (ISSN – 2689-1018) December 30, 2020 | Pages: 42-48 Doi: <https://doi.org/10.37547/tajabe/Volume02Issue12-08> IMPACT FACTOR 2020: 5.34

14. Rustamova Sh.O., Abdullayev A.A., Turdikulova Sh.U. Determination of quantitation of the HER2/neu gene in tumors by a rt-PCR method // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – №29/5. – P. 1612- 1618.

15. Shokhista Rustamova, Yodgormirza Nurmatov , Muazzam Bakiyeva , Tokhirjon Rakhmanov. Comparative Analysis Of Rt-Pcr And Immunohistochemistry Methods For Determining Her2 Status In Breast Cancer Samples/ European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 03, 2020/ Pages: 3924-3929.

16. Shokhista Rustamova, Muazzam Bakiyeva, Tokhir Rahmonov, Ra'no Inatullayeva, Nazifa Sharipova, Xurshida Muhitdinova. Relationship between viral hepatitis b and immunity. of scientist: international scientific research journal. ISSN: 2776-0997, Volume 3, Issue 6, June 2022. P-349-356.